

MUST UNIVERSITY
MASTER OF SCIENCE IN EMERGENT TECHNOLOGIES IN EDUCATION

CATARINA MARIA RAMALHO XAVIER

**O Bibliotecário como mediador das tecnologias
de informação e comunicação no contexto educacional
do ensino superior**

FLORIDA – USA
2022

MUST UNIVERSITY

1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, EUA
Call today: US (561) 465-3277 | info@mustedu.com

MUST UNIVERSITY
MASTER OF SCIENCE IN EMERGENT TECHNOLOGIES IN EDUCATION

CATARINA MARIA RAMALHO XAVIER

**O Bibliotecário como mediador das tecnologias
de informação e comunicação no contexto educacional
do ensino superior**

Trabalho de Conclusão Final apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de MESTRE no Curso de MASTER OF
SCIENCE IN EMERGENT
TECHNOLOGIES IN EDUCATION da
MUST UNIVERSITY – Florida USA.

Orientador (a): Prof.(a) Dr.(a) Regina Clare Monteiro

FLORIDA – USA
2022

MUST UNIVERSITY

1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, EUA
Call today: US (561) 465-3277 | info@mustedu.com

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar a Deus, pela minha vida e pela minha saúde, por ter me permitido concluir este trabalho com fé e determinação,

A minha família, e em especial as minhas irmãs Cláudia e Clarice, principais apoiadoras dos meus sonhos, companheiras de vida, minha eterna gratidão,

A minha querida orientadora, Prof^ª Dr^ª Regina Clare Monteiro, um anjo que apareceu em minha vida, obrigada pelo carinho, paciência e pelas palavras de motivação e aprendizado, minha eterna gratidão,

A toda equipe de tutoras da MUST, iniciadoras de minha vida como pesquisadora, obrigada a todas, gratidão a todas vocês,

A banca examinadora, composta pelos Prof.(a) Dr(a) Eliete e Márcio, obrigada pelas sugestões e carinho,

Aos meus amigos e colegas de trabalho da UFAM, pelas palavras de carinho e conselhos, obrigada a vocês,

DEDICATÓRIA

Aos meus pais Janete e Francisco de Assis (*in memorian*), que ensinaram-me a seguir o caminho da honestidade, da ética, do trabalho e do estudo, pilares da minha formação como ser humano,

Aos meus ‘filhos de coração’, Henry Samuel e Arthur Francisco, sobrinhos-netos, fontes de minha alegria e inspiração;

Aos meus colegas de profissão, Bibliotecários e a todos os professores, dedico este trabalho como forma de inspiração,

MUST UNIVERSITY

1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, EUA
Call today: US (561) 465-3277 | info@mustedu.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fluxograma do processo de busca das fontes.....	14
Figura 2 – Nuvem de palavras sobre mediação.....	43

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Competências do bibliotecário como profissional.....	20
Quadro 2 – Diferentes conceitos de competências.....	21
Quadro 3 – Desdobramentos das competências.....	22
Quadro 4 – Principais competências dos bibliotecários.....	25
Quadro 5 – Competências para os profissionais da informação, neste novo milênio, segundo SLA (<i>Special Library Association</i> , 2016).....	25
Quadro 6 – As quatro competências do bibliotecário por Valentim (2000).....	26
Quadro 7 – Ferramentas síncronas e Ferramentas assíncronas.....	40
Quadro 8 – Sugestões de parceria entre bibliotecário e o professor.....	47

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ARNET – Rede da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada

BV – Biblioteca Virtual

CBO – Classificação Brasileira de Ocupações

EAD – Ensino à Distância

IES – Instituição de Ensino Superior

Information Literacy

MIP – Moderno Profissional da Educação

PPP – Projeto Político-Pedagógico

SLA – *Special Library Association*

TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação

TCP/IP – Protocolo de controle de transmissão/protocolo da Internet

Resumo

O presente artigo tem por objetivo apresentar a relevância do bibliotecário enquanto mediador das tecnologias da informação e comunicação no âmbito do ensino superior. Destaca-se quais são suas competências, tanto básicas quanto essenciais para que o bibliotecário possa desempenhar com satisfação sua profissão em meio a ‘era da informação’, da qual faz-se necessário adquirir outras habilidades, tanto técnicas, quanto interpessoais. Dentro do contexto do ensino superior, o bibliotecário tem como principal função ‘apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão’ dando suporte aos docentes e alunos na procura pela informação certa e atualizada. Enfatiza-se a função educadora do bibliotecário na disseminação das tecnologias de informação e comunicação, cabendo ao bibliotecário adotar metodologias e estratégias para disseminá-las, bem como mapear as deficiências dos usuários em utilizá-las, cabendo ao profissional da informação adaptar as TICS para os serviços e produtos que serão oferecidos pela biblioteca. Como mediador, o bibliotecário deve também estimular o senso crítico dos usuários em relação à seleção e filtragem da informação, visto que há um aumento exponencial de informações, e que muitas vezes, causa insegurança quanto à confiabilidade das fontes. Ressalta a relevância do bibliotecário em firmar parcerias com os docentes, já que ambos caminham juntos na formação acadêmica do aluno, assim sendo, ele pode propor atividades de treinamentos em bases de dados, viabilizando recursos didáticos digitais para serem utilizados pelo docente em sala de aula, focando na pesquisa bibliográfica em fontes confiáveis, além de ensinar como utilizar as TICS em favor de um melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave:

Mediação da informação. Ensino superior. Tecnologias da informação. Disseminação da informação. Bibliotecário educador.

Abstract

This article aims to present the relevance of the librarian as a mediator of information and communication technologies in higher education. It is highlighted what are their skills, both basic and essential for the librarian to be able to carry out their profession with satisfaction in the midst of the 'information age', from which it is necessary to acquire other skills, both technical and interpersonal. Within the context of higher education, the librarian's main function is to 'support teaching, research and extension activities' by supporting teachers and students in the search for the right and up-to-date information. The librarian's educational role in the dissemination of information and communication technologies is emphasized, and it is up to the librarian to adopt methodologies and strategies to disseminate them, as well as to map the deficiencies of users in using them, with the information professional being responsible for adapting the ICTs to the services and products that will be offered by the library. As a mediator, the librarian must also stimulate the critical sense of users in relation to the selection and filtering of information, since there is an exponential increase in information, which often causes insecurity regarding the reliability of sources. It emphasizes the importance of the librarian in establishing partnerships with professors, since both walk together in the student's academic training, therefore, he can propose training activities in databases, enabling digital didactic resources to be used by the professor in the classroom, focusing on bibliographic research in reliable sources, in addition to teaching how to use ICT in favor of a better performance in the teaching-learning process.

Keywords:

Information mediation. University education. Information technologies. Dissemination of information. Educator librarian.

SUMÁRIO

1. Introdução.....	11
2. O Perfil do bibliotecário: um pequeno histórico.....	15
2.1. Competências e habilidades profissionais do bibliotecário no século XXI.....	19
2.2. O Bibliotecário no contexto educacional do ensino superior.....	27
3. Tecnologias da informação e comunicação na educação do ensino superior.....	33
3.1. O Bibliotecário como mediador das tecnologias digitais na educação do ensino superior	37
4. Parcerias entre o bibliotecário e os docentes no âmbito da educação do ensino superior	44
5. Considerações Finais.....	48
6. Referências Bibliográficas.....	52

1. Introdução

Considerando que estamos vivendo na ‘era da Sociedade da Informação’, em que o mundo globalizado está se tornando cada vez mais dependente da *Internet* e de suas ferramentas, ressurge a figura do bibliotecário, como mediador das tecnologias da informação e comunicação (TICS).

Diante desse contexto, ao trabalhar em uma biblioteca universitária, o bibliotecário tem como missão primordial prestar auxílio nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, aos professores e alunos, atualizando e disseminando as tecnologias para que a informação chegue de forma confiável e atualizada para eles, além de estimulá-los a desenvolverem a competência informacional, já que atualmente, todos somos *prosumers* (aqueles que produzem e consomem informação) de uma forma crítica e autônoma.

Para tanto, bibliotecário deve estar atento as necessidades de seus usuários, através da mediação, visto que esta pressupõe um instrumental que servirá de subsídio para a construção do saber e apropriação da informação pelo usuário com a ajuda das tecnologias.

Tendo em vista que bibliotecários e professores participam ativamente no percurso acadêmico dos alunos, fazendo com que eles se tornem cidadãos que irão transformar a sociedade, ajudando-os a desenvolverem suas potencialidades e habilidades profissionais, uma vez que o mundo demanda cada vez mais profissionais éticos e responsáveis e produtores de informação, nessa perspectiva, o bibliotecário deve estar atento as necessidades de seus usuários, especialmente quando se trata de uma biblioteca universitária.

Ao formar parcerias entre os docentes, o bibliotecário terá a chance de mostrar que seu ambiente de trabalho não se restringe a um balcão de biblioteca. Ele tem agora como aliada as TICS, podendo inovar na prestação de serviços, informatizando-os, promovendo cursos e treinamentos, ou mesmo participando das aulas presenciais ou virtuais, auxiliando os alunos e docentes a utilizarem as TICS de forma crítica e seletiva, dessa forma, sua participação em uma

biblioteca universitária é de extrema relevância, pois é nela que são produzidas pesquisas e outros conhecimentos que vão transformar e impactar a sociedade para um mundo melhor.

Esta pesquisa se justifica pela reflexão e debate da temática apresentada pela autora, acreditando que o papel do bibliotecário como mediador e disseminador da utilização das tecnologias e dos recursos da informação e comunicação no ensino superior pode contribuir de forma efetiva e produtiva na área da educação, auxiliando docentes e discentes na construção do saber acadêmico, através das novas tecnologias. Nesse contexto, será apresentado outras competências e habilidades do bibliotecário, com o objetivo de atrair atenção para o tema, discutindo melhorias na forma de sua atuação, já que seu papel não se resume mais a de um simples detentor da informação, mas sim, a de um propagador da informação, já que o bibliotecário atua como um canal entre a informação e os usuários. A problemática levantada diz respeito à discussão sobre a postura e as competências do profissional bibliotecário enquanto mediador das tecnologias de informação e comunicação no cenário educacional do ensino superior, diante disse levantam-se as seguintes questões:

- Como o bibliotecário poderá mediar as tecnologias de informação e comunicação diante do contexto educacional do ensino superior ?

- O bibliotecário possui as competências informacionais mínimas necessárias para mediar as ferramentas e tecnologias de informação e comunicação?

O objetivo geral desse trabalho é: demonstrar a relevância do bibliotecário como mediador das tecnologias de informação e comunicação no âmbito educacional do ensino superior. Para tanto, buscou-se como objetivos específicos:

- Descrever o perfil do bibliotecário enquanto profissional da informação;
- Enumerar as competências e habilidades do bibliotecário, suas necessidades, tanto profissionais, quanto digitais;

- Enfatizar a importância do bibliotecário como suporte à construção do saber acadêmico, enquanto disseminador e educador digital.

A metodologia utilizada neste artigo foi a revisão da literatura, de cunho bibliográfico, documental, exploratória e qualitativa. O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consulta às bases de dados especializados como: Scielo, Google Acadêmico, Portal CAPES, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD).

Foram usados os descritores: ‘Mediador da Informação’; ‘Bibliotecas Universitárias’; ‘Tecnologias da Informação e Comunicação’ e “Bibliotecário”.

Após a colocação dos descritores de forma isolada e combinada, foram encontrados 145 teses e artigos na Scielo, 55 Google Acadêmico, 120 no Portal Capes e 84 teses na BDTD totalizando 404 fontes relevantes. Após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, o material selecionado contou com 404 fontes em português.

Os critérios de inclusão foram: estar em língua portuguesa, conteúdo relevante para o tema, que atenda ao objetivo da pesquisa.

Foram utilizadas, preferencialmente publicações com recorte de 2017 a 2022.

Os critérios de exclusão foram: publicações que não estejam relacionados ao objetivo proposto, artigos completos não disponíveis, cartas do editor e editoriais e artigos duplicados.

Após a aplicação desses critérios de inclusão e exclusão foram selecionadas 49 publicações para integrar essa pesquisa, conforme na figura 1.

Dessa forma, o trabalho está organizado em quatro capítulos: capítulo 1: a introdução que apresentada a justificativa, problematização, a pergunta da pesquisa, objetivos, metodologia e estrutura do trabalho. No capítulo 2: o Perfil do bibliotecário – um pequeno

histórico; no capítulo 3: Tecnologias da informação e comunicação na educação do ensino superior e no capítulo 4: Parcerias entre o bibliotecário e os docentes no âmbito da educação do ensino superior.

Figura 1: Fluxograma do processo de busca das fontes

Fonte: Elaborado pela Autora.

2. O Perfil do bibliotecário: um pequeno histórico

A profissão do bibliotecário se confunde com a da própria história da humanidade. Porém, na antiguidade, as bibliotecas não eram administradas por bibliotecários, mais sim por monges que eram responsáveis pela organização, guarda e por copiarem os manuscritos nela armazenados. Conforme Siqueira (2010, p. 55), “desse modo, tanto a produção bibliográfica como a ordenação, armazenamento e guarda de livros era feita pelos religiosos, que podem ser considerados os primeiros bibliotecários.”

Foram os religiosos os responsáveis pela produção de manuscritos e pela preservação de conhecimento na Idade Média. Os monges escreviam para aprender a ler e copiar as escrituras, que inicialmente eram escritas em pequenas tábuas cobertas com cera, o que deu origem ao formato do livro que conhecemos atualmente, e que na Idade Média era conhecido como *códice* (Vieira, 2014, p. 9).

Baptista e Brandt (2006) confirmam o exposto acima ao descreverem que os primeiros bibliotecários eram ‘medievais’, já que os monges eram quem exerciam a função de bibliotecários, visto que todas as bibliotecas se situavam dentro de mosteiros.

Na Idade Média, predominaram as bibliotecas ligadas às ordens religiosas, tanto no Ocidente, quanto no Oriente. Os mosteiros e conventos foram os responsáveis pela preservação da antiga cultura greco-romana e definiam-se como bibliotecas. O advento da imprensa no Ocidente propiciou o rompimento do monopólio que a Igreja exercia sobre a produção bibliográfica. A tarefa de reprodução de manuscritos realizada pelos copistas nos mosteiros aos poucos foi sendo feita por oficinas especializadas. (Santos e Rodrigues, 2013, p. 119).

Vários fatos históricos marcantes foram decisivos para que a Igreja deixasse de ser a “guardiã” dos livros, e aos poucos, surgisse a biblioteca como instituição social e o bibliotecário como gerenciador das bibliotecas. O primeiro marco histórico ocorreu no século XV, com a invenção da imprensa por Gutemberg (1440), que inventou a prensa tipo móvel, que proporcionou a produção bibliográfica de livros em larga escala, iniciando com a impressão de uma Bíblia em dois volumes, (Siqueira, 2010, Vieira, 2014). Conforme Siqueira (2010), no século XVIII, a expansão marítima europeia, aliada com a alfabetização e o estímulo da leitura bíblica para as massas, e conseqüentemente com a expansão dos livros, iniciou-se uma maior procura pelos livros e a pesquisa científica, levando a uma maior popularização das bibliotecas.

As bibliotecas universitárias surgiram na Idade Média, um pouco antes do Renascimento. A princípio elas estavam ligadas às ordens religiosas, porém já começavam a ampliar o conteúdo temático além da religiosidade. Estas bibliotecas são as que mais se aproximavam do conceito atual de biblioteca como espaço de acesso e disseminação democrática da informação. O número de estudantes universitários aumentou, ocasionando o crescimento também da produção intelectual. Os livros ainda eram manuscritos o que dificultava estes para estudo. No momento em que a Idade Média entrava em decadência dando espaço ao Renascimento, difundiu-se na Europa a tecnologia dos tipos móveis, criada por Gutemberg. (Morigi e Souto, 2006 p. 191).

Um pouco antes do Renascimento, na Idade Média (entre os séculos XIII e XI), surgem as bibliotecas universitárias, segundo Santos (2012). O surgimento das bibliotecas universitárias deve-se ao fato que a “descoberta de Gutemberg impulsionou a produção da imprensa através do barateamento e da ampliação de sua distribuição, o que serviu ainda quebrar o monopólio da Igreja sobre a produção editorial”. (Vieira, 2014, p.10).

Corroborando com o exposto acima, Siqueira, (2010, p. 57) cita que “outro fator que impulsionou tal fenômeno foi a mudança de orientação do pensamento ocidental, fruto das ideias do Renascimento cultural e científico, que permitiram a modificação de valores e a crescente necessidade do homem moderno de buscar conhecimento”.

Mas foi a partir do Renascimento (entre os séculos XV e XVI), que surge de fato, o bibliotecário como responsável pelas bibliotecas, porém ainda estigmatizado como ‘guardiões’ dos livros, função que foi herdada dos monges medievais. Para Santos (2012, p.186), “é no renascimento que as bibliotecas iniciaram, de fato, o seu papel de disseminadoras da informação, além de ser nesse momento que o bibliotecário assume de fato, a posição de agente central da sustentação das bibliotecas.”

Diante de todo esse contexto histórico-social que começou na Antiguidade e que perdurou até os séculos XVI e XVIII, o perfil do bibliotecário ficou atrelado como ‘guardião’, ‘curador’, bem como responsável pela preservação e organização das obras ali guardadas.

O perfil do bibliotecário mudou muito com o decorrer dos tempos. Pode-se dividir historicamente o perfil do bibliotecário em três fases: a primeira, na Antiguidade (séculos VII e VIII), onde quem exercia a função de bibliotecário eram os monges; a fase Humanista-Tecnicista (entre os séculos XVI e XVIII), que segundo Silveira (2008), os bibliotecários eram vistos como sendo ‘sábios eruditos’ que tinham uma sólida formação cultural e acadêmica, que eram representados na figura de sábios humanistas como filósofos, cientistas e poetas, na qual, suas atividades intelectuais interferiam no âmbito sociocultural onde estavam inseridos. Humanista porque deveriam dominar o saber filosófico e cultural, as artes e as culturas em geral. Já a Tecnicista, conforme Schuurman (2014, como citado em Lindermann, 1997), implica na pretensão da autonomia humana em controlar o conjunto da realidade prática. A dificuldade é querer resolver todos os problemas utilizando apenas a técnica e incluir os novos problemas causados pelo

tecnicismo, pois o tecnicismo obedece duas normas fundamentais, como se fossem os dois mandamentos principais: eficácia e eficiência. Já a terceira fase é denominada de Moderno Profissional da Informação (MIP).

O MIP caracteriza-se por ser um profissional pós-moderno, contemporâneo, que tem como ferramentas de trabalho as tecnologias, e além de tudo caracteriza-se pela agilidade, flexibilidade e tem como fator marcante: trabalhar com a informação e ser um profissional polivalente.

Segundo Le Coadic (2004, como citado em Santa Anna, Pereira e Campos, 2014), o profissional deve atuar em um espaço misto, utilizando métodos tradicionais quanto digitais, em prol da satisfação dos usuários. Assim, para ser um MIP, o bibliotecário deve ater-se a um conjunto sistematizado de competências que confirmam ao profissional uma interferência ampla no ciclo informacionais que permeiam a unidade, pois são esses ciclos que caracterizam as bases da Ciência da Informação.

Trabalhar com a informação em todos os seus contextos, ser um profissional receptivo e atualizado com as novas tecnologias, ser atuante e saber indicar e mediar as fontes de informações para o usuário, são competências requeridas pelo moderno profissional da informação, já que estamos vivendo em uma época na qual a informação chega a todo momento, sendo assim, é necessário a figura do bibliotecário, enquanto MIP, para coletar, analisar e filtrar todas essas informações.

Valentim (2000) explicita muito bem as competências do bibliotecário enquanto um moderno profissional da informação, ao falar que ele deve tomar consciência de seu papel de processador e filtrador da informação, voltadas para o usuário. Nesse contexto, as tecnologias de informação tem mudado, e vai impactar ainda mais as formas de mediação entre o moderno profissional da informação e o usuário, bem como antecipar as mudanças que ocorrerão nos canais

de distribuição, dessa forma, a partir desse *feeling*, é possível modificar as formas e o meio de mediar e criar novos modelos eficazes para atender a todas as necessidades.

2.1 Competências e habilidades profissionais do bibliotecário no século XXI

A definição para a palavra 'bibliotecário' é muito ampla. Seu conceito mudou muito com o transcorrer dos tempos, até chegar de fato, como profissão no século XVIII. Tradicionalmente, sua função estava restrita apenas a um balcão de biblioteca, porém com o advento da Sociedade da Informação e da *Internet*, que demandam novas competências e habilidades, em virtude das novas tecnologias que vão surgindo cotidianamente. Hoje, exige-se que o bibliotecário seja bacharel em biblioteconomia, com profissão regulamentada por lei, porém, ele deve sempre procurar ter uma formação continuada, especializando-se cada vez mais, devido às exigências do mercado de trabalho.

No quadro 1 abaixo, será apresentado os vários conceitos de competência do bibliotecário, enquanto profissional, uma vez que esses conceitos variam muito conforme a visão dos autores, e as habilidades necessárias para que os bibliotecários possam desempenhar sua função, como profissional, com excelência e qualidade aos seus usuários.

Quadro 1– Competências do Bibliotecário como profissional

Autor	Conceito	Obra
Conselho Federal de Biblioteconomia.	O bibliotecário é um profissional liberal, bacharel, podem ser especialistas, mestres ou doutores. E seu trabalho é tratar a informação, tornando-a acessível em qualquer suporte informatizado. As áreas de atuação do bibliotecário abrangem unidades de informação, bibliotecas de todos os tipos, centros de informação, redes de dados e sistemas de informações da iniciativa pública ou privada. A regulamentação da profissão é disposto pela Lei 4.084 de 1962.	Biblioteconomia (2022), n.p.
Bastos & Cavalcanti	Profissional que tem a seu cargo a direção, conservação, organização e funcionamento de bibliotecas. Profissional que: a) desempenha funções técnicas ou administrativas em bibliotecas; b) lida com documentos de todos os tipos (p. ex.: livros, periódicos, relatórios, materiais não-impresos) com base na especificação de seu conteúdo temático e a serviço de uma variedade de usuários, desde crianças, até cientistas e pesquisadores).	Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. (2008, p.53)
Ministério do Trabalho e Emprego	Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação, tratam tecnicamente e desenvolvem recursos informacionais; disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas, realizam difusão cultural; desenvolvem ações educativas, podem prestar serviços de assessoria e consultoria.	CBO 2612-05, 2022,n.p.

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Conselho Federal de Biblioteconomia, 2022, n.p.; Bastos e Cavalcanti, 2008, p. 53 e Ministério do Trabalho e Emprego, 2022, n.p.

O conceito de competência pode também ser vista sob outro aspecto, mais geral, no qual Chiavenato (2010, p. 142) descreve como sendo “um repertório de comportamentos capazes de integrar, mobilizar, transferir conhecimentos, habilidades, julgamentos e atitudes

que agregam valor econômico à organização e valor social à pessoa”. Abaixo, o Quadro 2 traz mais conceitos sobre competências, exemplificando o quanto amplo e diverso é esse conceito, pois a competência vai muito além de conhecimentos técnicos.

Quadro 2– Diferentes conceitos de competências

Autor	Conceito	Obra
Gramigna	O domínio de determinadas competências leva profissionais e organizações a fazerem a diferença no mercado.	Modelo de competências e gestão de talentos. (2007, p. 21).
Daher Jr.	A competência é entendida pelo conjunto de habilidades (desenvolvidas ou inatas) que a pessoa tem para executar um trabalho com um nível superior de desempenho. Trata-se de um “saber agir” que se manifesta no momento adequado. Por envolver habilidades e experiência, a competência é assimilada pela prática (...)	DI Gestão de competências: uma dieta saudável para sua carreira. (2012), n.p.

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Gramigna, 2007, p. 21; Daher Jr., 2012, n.p.

As competências também podem ser divididas em competências diferenciais, essenciais e básicas, já que elas podem ser utilizadas e se manifestarem em variados momentos na atuação de qualquer profissional. Abaixo, Gramigna (2007), apresenta os desdobramentos dessas competências:

Quadro 3 – Desdobramento das Competências

Competências Diferenciais	Competências Essenciais	Competências Básicas
Consideradas estratégicas, estabelecem a vantagem competitiva da empresa. São identificadas no estabelecimento da missão empresarial, e descritas de forma genérica. São constituídas por um conjunto de capacitações que auxiliam a empresa a alcançar seus resultados e fazer o diferencial no mercado.	São as identificadas e definidas como as mais importantes para o sucesso do negócio e devem ser percebidas pelos clientes.	Necessárias para manter a organização funcionando, são percebidas pelo ambiente interno; além disso estimulam e alicerçam o clima de produtividade.

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Gramigna, 2007, p. 25.

Fazendo um contraponto com Chiavenato (2010) e Gramigna (2007), Zafirian (2011, conforme citado em Takahashi, 2017), fala que a competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo em situações profissionais com as quais ele se confronta; competência é uma inteligência prática das situações, que se apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma à medida que a diversidade das situações aumenta, competência é a faculdade de mobilizar redes de atores em volta das mesmas situações, de compartilhar desafios, de assumir áreas de responsabilidade.

Para o bibliotecário do século XXI, suas competências envolvem além dos conhecimentos técnicos, outras habilidades relacionadas ao mundo informacional, que compreende o tratamento e disseminação da informação, criar estratégias para criar valor econômico e social para a informação, ou seja, transformar a realidade a sua volta, tornando-se um mediador da informação e do conhecimento, utilizando as ferramentas da informação e da comunicação seu principal instrumento de trabalho.

Com o advento da ‘era da informação’, o bibliotecário, enquanto organizador da informação e do conhecimento, teve que se adaptar e expandir suas habilidades, exigindo-se cada vez mais uma maior especialização e aprofundamento de suas competências, como flexibilidade, capacidade de iniciativa, ser um profissional ativo e participativo conforme sua área de atuação, incrementar e inovar o portfólio de serviços oferecidos pela sua unidade e informação, além de identificar as necessidades informacionais dos clientes/usuários da informação.

Uma outra competência exigida do profissional da informação para o século XXI é a competência informacional, ou *information literacy*. Dudziak (2003, p. 6), define “como processo contínuo de internalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de habilidades necessário à compreensão e interação permanente com o universo informacional e sua dinâmica, de modo a proporcionar um aprendizado ao longo da vida”. Pode-se inferir que desse conceito, que a competência informacional resume-se a habilidade de aprender a aprender, partindo desde profissional da informação, em aperfeiçoar suas competências informacionais e profissionais, quanto do usuário, na busca pela localização da informação.

Um outro conceito muito próximo ao da competência informacional, porém com significado diferente, é o de letramento informacional. Para Gasque e Tescarolo (2010, conforme citado em Vieira, 2014), letramento informacional é a estruturação sistêmica de um conjunto de competências que permite integrar as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimento, objeto da aprendizagem, visando à tomada de decisão e resolução de problemas. Dessa forma, há uma diferença sutil entre esses conceitos, embora ambos estejam inter-relacionados, portanto, a competência informacional está relacionada mais estritamente à aprendizagem, ao uso da tecnologia e da informação e outras habilidades cognitivas, enquanto letramento informacional diz respeito ao uso da informação para a resolução de problemas.

O bibliotecário, como profissional da informação, tem a tecnologia como aliada, pois é ela que vai ajudá-lo a lidar com a excessiva quantidade de informações, potencializando o acesso à informação, além de identificar as necessidades informacionais dos usuários e reafirmar seu papel de desenvolver as competências informacionais (Campello, 2003), portanto, é imprescindível que o bibliotecário tenha uma mente aberta e seja flexível para novas tendências que envolvam a demanda informacional, tendo como foco a satisfação de sua clientela.

Enfatizando o pressuposto acima, Valentim (2000) descreve abaixo, como o profissional da informação deve repensar sua atuação no campo profissional, para isso, ele deve sempre buscar aperfeiçoar seu desempenho em todos os aspectos:

remodelagem da unidade/sistema de informação, buscando uma profunda interação entre os atores deste cenário; capacitação dos profissionais de informação, buscando o conhecimento necessário para atuar neste cenário; vocação definida voltada para serviços informacionais, buscando o encantamento do cliente; visualização da unidade/sistema de informação de forma crítica, buscando a melhoria contínua. (Valentim, 2000. p. 27).

No tocante às suas principais competências diárias, Vieira (2014) e Valentim (2000), destacam como o profissional bibliotecário deve se comportar em seu ambiente de trabalho:

Quadro 4- Principais competências do bibliotecário

Ser empreendedor	Atuar no planejamento da unidade de informação;
Ser um líder natural	Estar empenhado na harmonia das relações de trabalho;
Ter foco	Realizar o trabalho tendo como foco a satisfação das necessidades dos usuários;
Ser um gestor de recursos	Alocar os recursos quando necessário;
Ser um disseminador de informações	Disseminar informações relevantes para os usuários;
Ser ativo e saber delegar as tarefas	Atuar na resolução de problemas e e dirimir conflitos internos;
Ser flexível e dinâmico	Flexibilizar o conhecimento e as relações interpessoais;
Proativo	Tomar iniciativa frente às novas situações inesperadas;
Estar voltado para o futuro	Procurar inovar os serviços e produtos e serviços oferecidos pela unidade de informação;
Ousado	Não se intimidar em realizar mudanças.

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Vieira, 2014, p. 281; Valentim, 2000, p. 8.

Além das competências acima citadas, novas competências são exigidas do bibliotecário, uma vez que neste novo milênio, surgem novas tecnologias, recursos e responsabilidades que o profissional da informação deve desenvolver e aperfeiçoar-se:

Quadro 5-Competências para os Profissionais da Informação neste novo milênio, segundo

SLA (*Special Libraries Association*, 2016)

Profissionais ou técnicas	Identifica-se por um conjunto de conhecimentos sobre os recursos de informação e o acesso a estes, além de habilidades para a usar a tecnologia, administração e a pesquisa para melhorar e desenvolver novos serviços produtos de informação existentes;
Pessoais	Conjunto de habilidades, atitudes e valores que permitem aos profissionais da informação trabalhar eficientemente, serem bons comunicadores, compreenderem a importância da educação permanente para a promoção de suas carreiras, agregarem valor às informações usadas nas organizações e sobreviverem no novo mundo do trabalho.

Fonte: Souto (org.), 2014, p. 190.

No quadro abaixo, Valentim (2000) destaca quatro competências necessárias para que o bibliotecário possa gerenciar e executar suas atividades de uma forma mais precisa e exata, abrangendo todo o contexto em uma unidade de informação:

Quadro 6- As quatro competências do bibliotecário por Valentim (2000)

Competência de comunicação e expressão	Capacitar e orientar os usuários para um melhor uso dos recursos de informação disponíveis nas unidades de informação; planejar e executar estudos de usuário/clientes da informação e formação de usuários/clientes da informação;
Competências técnico-científicas	Desenvolver e executar o processamento de documentos em distintos suportes de unidades, serviços e sistemas de informação;
Competências gerenciais	Dirigir, administrar, organizar e coordenar unidades, sistemas e serviços de informação;
Competências sociais e políticas	Buscar, registrar e difundir a informação com fins acadêmicos e profissionais, fomentar uma atitude aberta e interativa com os diversos atores sociais (políticos, empresários, educadores e profissionais de outras áreas, instituições e cidadãos em geral).

Fonte: Valentim, 2000, p. 19-21.

Diante do que foi exposto, é dever do bibliotecário procurar sempre aperfeiçoar suas competências e habilidades no tocante as suas atividades, enquanto gestor de uma unidade de informação, seja através de uma educação continuada, seja inovando nos produtos e serviços que serão oferecidos, adaptando-os para a nova era tecnológica em que vivemos, pois não basta dominar todas as técnicas e teorias, mais é preciso ter habilidades e competências para saber difundir o conhecimento e a informação aos seus usuários.

2.2. O Bibliotecário no contexto educacional do ensino superior

O bibliotecário por ser um profissional que atua em várias unidades de informação, tem na biblioteca universitária um de seus maiores desafios: contribuir para a formação acadêmica dos alunos, além de colaborar com a instituição na formação de políticas, por exemplo, na elaboração do Projeto Político-Pedagógico dos cursos universitários, e acima de tudo, tem um papel social muito importante: o de educador e mediador das tecnologias digitais.

A universidade que tem como papel primordial, promover a formação profissional dos estudantes, desenvolver a pesquisa científica e a extensão, vai muito além disso. Ela propõe a aprendizagem e o conhecimento para toda a vida, formando cidadãos críticos e transformadores da realidade.

No ensino superior, é preciso propor ações didáticas para debater sobre as especificidades, as vivências e atribuições pertinentes da área de atuação do estudante, considerando que todos os cidadãos têm direito a uma educação que os desenvolva para que possam agir de forma crítica, autônoma, transformadora, responsável e respeitosa, a partir do contexto de uma sociedade democrática. (Furtado, 2020, p. 7).

Segundo o art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), a educação superior tem por finalidade:

I – Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;

II – Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;

III – Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;

IV- Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

V - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII - Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;

VIII - Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares.

No que se refere à educação transformadora do cidadão, é dentro das universidades que o estudante irá se deparar com a biblioteca, como um ponto inicial de sua vida acadêmica. É nela que ele vai encontrar a informação de que necessita, informação essa que será mediada pelo bibliotecário, além de outros recursos informacionais.

Silveira (2009, como citado em Novelli, 2012) explica que a principal função das bibliotecas universitárias é subsidiar as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão desenvolvidas nas universidades, mediante a provisão de recursos informacionais seletivos, diversificados e organizados.

Allison (2015, conforme citado em Cunha e Neves, 2021), enfatiza o impacto da biblioteca no rendimento dos alunos que a frequentam a biblioteca, no qual ficou demonstrado que eles frequentam a biblioteca possuem um ótimo rendimento, ficando claro que ela desempenha um papel muito relevante na comunidade, ou seja, fazendo a diferença na vida acadêmica deles.

Na visão de Troglia (2014), as bibliotecas universitárias precisam elaborar um planejamento estratégico, com o intuito de preencher as necessidades informacionais de seus usuários, melhorar a qualidade dos serviços e planejar ações estratégicas de médio e longo prazo. Por isso, o planejamento também faz parte de uma das atividades a ser elaborada e implementada pelo bibliotecário. “Por não estar totalmente incorporado à rotina do bibliotecário, o planejamento, quando ocorre, é como atividade esporádica e não como atitude permanente(...)”, (Barbosa, 2005, p. 2).

O bibliotecário coordenador é o maior representante da biblioteca e é responsável por gerenciar, liderar, motivar, dar treinamento e orientar os colaboradores; é sua obrigação também avaliar, exigir, contratar, demitir etc. Para que se tenha uma melhor gestão, é necessário que estabeleçam metas e que se planejem ações a curto, médio e

longo prazos, que envolvam toda a equipe de colaboradores no cumprimento das ações planejadas e nos resultados alcançados. (Vieira, 2014, p. 280).

Para Zaninelli, Nogueira e Cunha (2019), as bibliotecas universitárias têm como principal escopo mediar a relação entre os produtores e consumidores do saber científico, além de oferecer acesso à informação e prestar assistência no processo de ensino, pesquisa e extensão.

O bibliotecário, na função de gestor de uma biblioteca universitária, deve prestar todo o suporte necessário às atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de manter o acervo da biblioteca atualizado, promover ações culturais, apresentar a biblioteca para os alunos calouros, a cada semestre, difundir os produtos e serviços que ela oferece, e sempre se manter disposto a dirimir dúvidas dos usuários no tocante ao uso da biblioteca.

O bibliotecário, ao atuar em uma biblioteca universitária tem como uma das missões principais elaborar um planejamento que consiga contemplar todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo o acervo para atender a toda comunidade universitária. Carvalho (2011, como citado em Santa Anna e Costa, 2017) comenta que nas bibliotecas universitárias, as atividades de tratamento da informação buscam desenvolver acervos que atendam demandas específicas e constituem uma realidade evidente, em virtude da diversidade de público atendido, que são normalmente: discentes, docentes e colaboradores, e pelas diversas atividades prestadas à universidade no apoio às atividades de pesquisa, ensino e extensão.

Devido à enorme complexidade de atividades e serviços que são oferecidos por uma biblioteca universitária, o bibliotecário deve desenvolver múltiplas competências, que vão desde as competências técnicas, passando pelas competências informacionais até chegar na competência mediadora entre a informação e os usuários. Santos (2017, p. 33), explana essa competência mediadora ao pontuar que os profissionais da informação devem apoderar-se dos benefícios que a atividade mediadora proporciona para agir nas práticas de geração, de comunicação, e de uso das

informações disponíveis. Seu fazer profissional visa satisfazer as necessidades informacionais dos usuários, de modo que a mediação da informação ocupe destaque no campo científico.

Vieira (2014, p. 265) e Matos (2017, p. 19) afirmam que o uso das tecnologias pode identificar as linhas de interesse e a demanda de informações focado para cada usuário, divulgando as novidades através de *mailing* ou do próprio *site*, além de manter uma maior interação entre bibliotecário e o usuário da informação, desse modo, com a utilização da *internet* cabe ao bibliotecário sempre fornecer novos serviços, tendo como foco atender às particularidades de cada aluno.

Devido as bibliotecas universitárias possuírem diversas particularidades na prestação de serviços que ela oferece ao seu público, que por sua vez, é plural e com uma ampla diversidade de culturas, conhecimentos, raças, nacionalidades e experiências que eles trazem para a academia, cabe ao bibliotecário gerir toda essa diversidade de forma que todos sintam incluídos e satisfeitos com os produtos e serviços que são oferecidos pela biblioteca.

Com a inserção de novas tecnologias e ferramentas digitais, o bibliotecário que atua em uma biblioteca universitária precisou desenvolver outras habilidades, já que a *internet* trouxe agilidade, atualidade e facilidades no tocante à disseminação da informação, modificando todo o comportamento e fluxo da informação, fazendo com o que o profissional da informação realize a transição do “tradicional balcão presencial” para o ‘balcão virtual’.

Rezende (2015, como citado em Castro, 2018) menciona que a tecnologia da informação pode ser considerada uma das principais ferramentas a serem utilizadas para a obtenção de ganhos de qualidade e produtividade, principalmente se considerarmos sua rapidez e confiabilidade.

Afirmam Brito e Vals (2017, p.83):

O bibliotecário poderá atuar na obtenção de materiais complementares para os cursos orientando os alunos quanto ao seu acesso, indicando fontes de pesquisa, executando buscas especializadas, selecionando *links*, auxiliando nas buscas em bases de dados e bibliotecas virtuais e capacitando os alunos para o uso de recursos virtuais. Tal ação poderá ser realizada com tutoriais ou treinamentos virtuais, de forma que o bibliotecário atue também como mediador no ambiente virtual. Os serviços tradicionais de catalogação na fonte, disseminação seletiva da informação, serviços de alerta, comutação bibliográfica, empréstimo domiciliar, empréstimos entre bibliotecas, pesquisa bibliográfica, entre outros, precisam ser adaptados e disponibilizados em uma BV. (Brito & Vals, 2017, p. 83).

Percebe-se o quanto complexo e vasto são as atividades e responsabilidades do profissional da informação em uma biblioteca universitária. Portanto, ele não pode apenas oferecer os tradicionais serviços básicos a sua clientela. Com o advento da *internet*, o bibliotecário deve transferir esses serviços e outros para os diversos canais tecnológicos, por exemplo, criando bibliotecas virtuais e eletrônicas, redes sociais, *chats*, dentre outros, ou seja, o bibliotecário precisa atrair e reter seus usuários através de serviços e produtos dinâmicos e interativos.

No contexto de ensinar e promover a autonomia do aluno em relação às tecnologias que serão inseridas em uma biblioteca universitária, o bibliotecário deve desenvolver mais uma competência: a de educador. Abaixo, Macêdo, Rodrigues, Johan & Cunha, (2007, p. 51) definem o conceito de ensinar:

Ensinar não significa transferir conhecimentos. Na verdade, ensinar é promover as condições para que esses conhecimentos sejam construídos pelo aprendiz. O liderado não aprende quando o líder lhe explica verbalmente como executar uma tarefa; o aprendizado ocorre quando ele realiza o trabalho e ambos – líder e liderado – refletem criticamente sobre essa experiência, momento em que o líder também aprende. Assim, a aprendizagem se constata quando o liderado consegue reproduzir ou recriar o conteúdo assinado e também quando consegue atingir ou ultrapassar resultados previstos. (Macêdo, Rodrigues, Johan & Cunha, 2007, p. 51).

Nesse novo contexto, a de educador e aprendiz, o bibliotecário acaba assumindo um papel pedagógico, apresentando aos alunos como encontrar e interpretar a informação desejada, como utilizar as bases de dados, pesquisar em bibliotecas virtuais e eletrônicas, como referenciar trabalhos acadêmicos etc. Sendo assim, Campello (2009, conforme citado em Castro, 2018, pp. 15-16), cita quais são as habilidades ligadas à pesquisa que o bibliotecário deve instruir aos alunos:

Ensinar à conhecer as fontes de informação; familiarizar com os alunos com a pesquisa em jornais, revistas, dicionários, almanaques, enciclopédias e, é claro, a *internet*; ensinar a localizar verbete na enciclopédia utilizando o conhecimento de ordem alfabética, e até a usar ferramentas de busca para encontrar informações confiáveis na *internet*; ensinar a elaborar e normalizar o trabalho escrito referente à pesquisa escolar; mostrar as partes que compõem o trabalho (introdução, desenvolvimento, conclusão, anexos e referências), bem como as informações que cada uma deve conter, mostrando como fazer as notações, o resumo, as citações e as referências. Campello (conforme citado em Castro, 2018, pp. 15-16)

3. Tecnologias da informação e comunicação na educação do ensino superior

O homem, desde os primórdios da humanidade, sempre procurou melhorar o seu modo de vida, e conseqüentemente, modificar tudo o que o cercava. Tudo começou com o fogo, depois a roda, os tabletes de argila, a invenção da imprensa por Gutemberg, até chegar ao computador, atualmente. Tudo isso chama-se tecnologia.

Tezani (2017) distingue técnica e tecnologia. Ela explica que técnica é a habilidade de fazer algo, de executar, trabalhar, pôr em prática tudo o que se sabe, tanto teórico, quanto prático. Já a tecnologia, é o fruto da técnica, ela abarca tudo o que o ser humano conseguiu construir através do conhecimento e saber adquirido. Bastos e Cavalcanti, (2008, p. 375), definem tecnologia como sendo:

Conjunto de conhecimentos científicos, empíricos e intuitivos, que podem alterar um produto, o processo da produção e o de comercialização desse produto [...] a tecnologia, quando se refere a um produto/serviço, representa o conhecimento que permite construir ou modificar o produto [...]

Para Kenski (2015, p. 21):

A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada época. Diferentes períodos da história da humanidade são historicamente reconhecidos pelo avanço tecnológico correspondente. As idades da pedra, do ferro e do ouro, por exemplo, correspondem ao momento histórico-social em que foram criadas “novas tecnologias” para o aproveitamento desses recursos da natureza, de forma a garantir melhor qualidade de vida. O avanço científico da humanidade amplia o conhecimento sobre esses recursos e cria permanentemente “novas tecnologias”, cada vez mais sofisticadas.

A *internet* é uma rede mundial de computadores, que está interligada ao mundo todo. Segundo Bastos e Cavalcanti (2008, p. 231), a *internet* é “a rede das redes de computadores, de alcance mundial, que utiliza um protocolo comum de comunicações (o TCP/IP). Desenvolveu-se a partir da rede ARPANET e atualmente liga todos os países” [...].

Embora a incorporação das TICS na educação no Brasil é obrigatória, por força do Plano Nacional de Educação (PNE), porém, no âmbito do ensino superior essa inserção ainda fica ‘um pouco implícita’. Vidal e Mercado (2020) explicam essa lacuna:

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005/2014 (Brasil, 2014), confirma a exigência da inovação pedagógica com TIC na educação. Considera que os cursos deverão observar em quaisquer níveis da educação e de acordo com seus princípios o domínio das tecnologias e a capacidade para integrá-las às práticas. No que se refere às TIC no ensino superior, estas não estão explícitas, mas é possível a compreensão de que, apesar da existência de estratégias focadas na educação básica, cabe à educação superior, enquanto formadora de professores, agregar saberes que reconheçam as tecnologias como interfaces que contribuem

para as vidas das pessoas, pois estão inseridas em todos os espaços. (Vidal & Mercado, 2020, pp. 6-7).

Martines, Medeiros, Silva e Camilo (2018, conforme citado em Santos, 2022), esclarecem que as TICS surgiram como uma forma de auxiliar, facilitar e agregar diversas áreas, como a educação, principalmente no quesito de introduzir os computadores no cenário escolar, para trazer mais agilidade no acesso à informação. Este mesmo recurso possibilitou uma nova didática no processo de ensino-aprendizagem, tanto para o professor, quanto para o aluno.

Góis, Santos, Felisberto, Silva e Lobo (2018, p. 5), afirmam que:

visto que as Instituições de Ensino Superior (IES) tem um papel fundamental na formação do cidadão e preparação deste para o mercado de trabalho, a utilização das TIC nos seus processos de ensino e aprendizagem é de extrema importância perante a sociedade atual.

Corroborando com o exposto acima, Torres, Pimenta e Kerbauy (2017) argumentam que a Universidade deve contribuir para o letramento digital dos alunos, promovendo a inclusão digital para eles. Também deve criar mecanismos para o acesso de docentes e discentes a equipamentos, *softwares* e outras tecnologias de telecomunicações para acrescentar no desenvolvimento pessoal e profissional dos mesmos, embora saibamos que há dificuldades entre as tecnologias e a Universidade, tais como o modelo pedagógico desajustado, dificuldades de integração curricular, falta de domínio dos docentes com as TIC.

Furtado (2000, p. 25) acrescenta que “os estudantes que ingressam nas IES estão cada vez mais conectados às tecnologias, principalmente às tecnologias que envolvem a área de informática, que têm crescido de forma significativa, ultrapassando questões sociais, econômicas e culturais”.

Dessa forma, não há dúvidas de que as TICS estão incorporadas em nosso cotidiano, o que vem provocando profundas mudanças na sociedade, na forma de pensar e agir de todos nós,

portanto, na educação, as tecnologias vieram como um suporte e mediação, provocando os docentes a se reinventarem em sala de aula, inserindo as TICS em suas práticas pedagógicas, visto que hoje, todas as relações, seja no âmbito familiar, social, no trabalho estão se tornando cada vez mais virtualizadas.

Kenski (2015) destaca que as TICS como televisão e computador provocaram novas mediações entre a perspectiva do professor, o entendimento do aluno e o conteúdo ministrado. Dessa forma, som e imagem em movimento oferecem mais informações ao conteúdo que está sendo ensinado e, se forem bem utilizadas, provocam modificações no comportamento dos alunos e professores, levando-os a um maior entendimento do conteúdo ensinado.

Reis, Santos e Tavares (2012, conforme citado em Góis et. al., 2018), esclarecem que é sabido, no entanto que o acesso à tecnologia enfrenta muitas barreiras como falta de recursos financeiros, espaço físico deficiente, despreparo de professores e alunos para receber esse novo método de ensino, etc. Com isso, o processo de informatização nas IE traz uma constante discussão sobre o antagonismo entre as aulas modernas e as tradicionais, pois essas aulas precisam ser conduzidas de uma forma criativa e inovadora para não serem prejudicadas pelo uso das Novas Tecnologias.

Diante desse contexto, percebe-se o quanto complexo é inserir as TICS na educação, porém, é necessária incorporá-las em sala de aula, porquanto as TICS têm mudado e impactado nossa forma de ver o mundo. Por isso Kenski (2015) ressalta que para que as TICS possam trazer modificações no processo educativo, elas precisam ser entendidas e inseridas pedagogicamente, sendo necessário respeitar as particularidades do ensino e de cada tecnologia para poder garantir que seu uso realmente faça a diferença.

3.1. O Bibliotecário como mediador das tecnologias digitais na educação no ensino superior

O mundo atual está tornando-se cada vez mais virtual e dependente de informações. Diante desse contexto, surge a sociedade da informação, caracterizada como o ‘uso de tecnologias da informação e comunicação para promover o conhecimento e disseminar a informação enquanto um ativo’, assim sendo, ela vem modificando as relações sociais, na qual o conhecimento e a informação, tornam-se um capital de alto valor estratégico. Desse modo, desponta a figura do bibliotecário como gestor e mediador da informação. Na visão de Bicheri (2008, conforme citado em Farias, 2019, p. 5), mediação envolve a ação de quem intercede, interfere por algo e por outro; implicando em diversas vias, opções e escolhas. Deste conceito, percebe-se a importância de ‘trilhar’ vários caminhos possíveis para que se chegue a um objetivo proposto (que nesse caso, é a informação). Segundo Almeida Jr. (2009, conforme citado em Carvalho, Nascimento & Bezerra, 2018, p. 5), o conceito de mediação da informação é toda interferência realizada pelo profissional da informação, direta ou indireta, consciente ou inconsciente, singular ou plural, individual ou coletiva, que propicie a apropriação da informação que satisfaça, plena ou parcialmente, uma necessidade informacional.

Carvalho, Nascimento & Bezerra (2018) discorrem sobre o conceito de mediação, na perspectiva da Biblioteconomia como:

Quando pensamos em mediação da informação, no âmbito da Biblioteconomia, imediatamente nos vem à mente a ação de servir de intermediário, ou seja, pensamos na interatividade entre bibliotecário e usuário. Entre os sentidos produzidos pelo senso comum, temos a ideia de mediação da informação associada, prioritariamente à imagem de uma

ponte, em que o bibliotecário seria a própria ponte, conduzindo o usuário à informação desejada. (Carvalho et al., 2018, p. 465).

Conforme exposto acima, mediar requer ouvir e estar atento aos anseios do usuário, auxiliá-lo, procurando ter percepção de toda a dimensão pela procura da informação, sempre procurando demonstrar que o usuário não está só diante da sua busca, dessa forma, o bibliotecário precisa manter o contato e sempre manter o diálogo e interação durante o processo de busca da informação, transmitindo confiança e credibilidade ao usuário.

Corroborando com a premissa acima, Brandão (2021) afirma que a mediação da informação é um método que demanda diálogo, negociação e é colaborativa, propiciando a apropriação da informação contribuindo para a autonomia do indivíduo no seguimento de sua satisfação de suas necessidades informacionais.

Para Farias (2019), o bibliotecário deve empregar estratégias que preparem os usuários para apropriação da informação, viabilizando a realização de oficinas, debates, roda de conversa, cine-debate, entre outros, assumindo assim, seu papel de profissional e social ao fazer a diferença nos serviços e produtos ofertados.

A apropriação da informação pelos usuários é um exercício constante que precisa ser estimulado, entendido e assimilado a todo instante por eles, haja vista que apropriar-se da informação é um fator muito importante na construção do saber científico, e essa apropriação só fará sentido para o usuário se a informação fizer sentido para ele e sua pesquisa. Durante esse exercício, o aluno terá o auxílio do biblioteconomista, profissional da informação que irá treiná-lo e orientá-lo no planejamento de sua pesquisa. Diante disto, o profissional da informação torna-se um ‘estrategista’, negociador, pondo à prova toda a sua habilidade de comunicação e expressão (Valentim, 2000), interagindo, negociando, apresentando alternativas possíveis na busca e apropriação da informação. (...) “a informação, portanto, como objeto de trabalho e estudo do

bibliotecário, tem sido afetada pelas tecnologias de informação, modificando seu formato, seu suporte, seu processamento e disseminação, influenciando na forma de mediação entre o bibliotecário e o usuário/cliente” (Valentim, 2000, p. 17).

Diante do impacto das tecnologias que afetam diretamente o fazer do bibliotecário e sua relação com os seus usuários/clientes, este profissional deve repensar e ressignificar toda a sua atuação enquanto disseminador da informação, refletindo sobre o seu papel diante das mudanças que ocorrem na sociedade da informação, tendo as tecnologias digitais como ferramentas de trabalho, desta feita, as TICS deverão fazer parte de seu cotidiano nas unidades de informação onde ele atua, uma vez elas estão presentes em toda parte por onde andamos (celulares, *tablets*, *laptops*, nas transações bancárias, aplicativos etc.), chegando até na educação (EAD, *blended learning*, dentre outras.).

Considerando que as tecnologias chegaram para mudar a forma como nos comunicarmos e interagirmos gerando novos conhecimentos e habilidades, sua utilização no ensino superior vem ganhando força e ressignificando a forma de ensinar e aprender.

O profissional da informação, diante desse novo contexto tecnológico, tem o dever de apresentar as novas tecnologias aos seus usuários, bem como criar estratégias para inseri-las no seu trabalho diário de gestão da informação.

O bibliotecário, enquanto profissional da informação, pelo conhecimento que detém e as atividades que desempenha de organização, representação, recuperação e disseminação está apto a atuar e colaborar com a sociedade no ambiente físico das unidades de informação, como também nos ambientes virtuais e utilizar os mais diversos tipos de suportes e materiais informacionais. (Santos, Duarte e Lima, 2014, p. 45).

Uma das formas que o bibliotecário tem de mediar a informação nas unidades de informação são através das ferramentas síncronas e assíncronas. Ferramentas síncronas são aquelas em a comunicação ocorre em tempo real, com transmissão simultânea, *online*. Já na assíncrona não

há um contato direto, ou seja, não há uma interação imediata entre as pessoas, geralmente essa interação é feita por outros meios, como *e-mail* e mensagens instantâneas. Abaixo um quadro detalhando as principais ferramentas síncronas e assíncronas usadas na educação:

Quadro 7 – Ferramentas síncronas e Ferramentas assíncronas

Ferramentas síncronas	Ferramentas assíncronas
<i>Chat</i>	<i>Email</i>
Audioconferência	Fóruns ou listas de discussão
Teleconferência	<i>Webblogs ou blogs</i>
Vídeoconferência	

Fonte: Adaptada de Góis et al., (2018, p. 6)

O uso das ferramentas digitais possibilita um amplo acesso ao conhecimento para os usuários, diminuindo a distância entre a apropriação da informação, bem como promovendo outras formas de acessá-las de forma direta e segura. Como mediador das TICS, o bibliotecário deve procurar vários meios para mediar a informação, utilizando-se da *Web* e suas ferramentas como um meio de estímulo não só como instrumento de trabalho, mas também motivando os alunos a usá-las de forma adequada. Barros, (2003, conforme citado em Santos et al., 2014, p. 44), esclarece que o bibliotecário deve estar empenhado em estimular não só as possibilidades geradas pelas novas tecnologias de informação e comunicação, mas também o uso efetivo dos materiais da unidade de informação.

O bibliotecário que atua nas bibliotecas de ensino superior deve conscientizar os alunos a utilizar as tecnologias a seu favor, não como uma forma de ‘facilitar a procura pela informação’, ou ‘encontrá-la pronta’ para fazerem trabalhos acadêmicos, mas sim apresentar as tecnologias como uma forma de proporcionar aos alunos autonomia e conhecimento, dando um novo significado na busca pela informação.

Para Brito e Vitorino (2017), à medida que o bibliotecário se reconhece como um mediador, ele pode fazer da mediação uma aliada para a expansão e desempenho de suas atividades dentro das bibliotecas universitárias, contribuindo para que seus usuários tornem-se receptivos quanto ao uso das informações, de uma forma geral: saber acessar e usar a informação de forma ética e inteligente. Neste contexto, mediar a informação deve fazer parte da atuação profissional do bibliotecário, sendo necessário contextualizar as tecnologias e apresentá-las de uma forma que os alunos sintam-se seguros e vejam nelas seu principal suporte de aprendizagem.

Segundo Cunha (2000, conforme citado em França e Carvalho, 2018, p. 77), o fator-chave do futuro será a capacidade da universidade, e em especial, a biblioteca, assimilar os novos desafios, remover os obstáculos que as impedem de atender as necessidades e expectativas de seus usuários, buscar a melhoria continuada e criar novos meios de aprendizagem e conhecimento.

Lanzi, Vidotti e Ferneda (2014, conforme citado em Garcia e Sousa, 2017, p. 31), ressaltaram que o processo de ensino e aprendizagem dos usuários, por meio do incentivo do uso das tecnologias da comunicação e informação para a busca informacional. Nessa lógica, salientam o comportamento do bibliotecário frente a mediação dessas tecnologias, por meio de ações que propiciam a observação, mas também a utilização prática das ferramentas pelo aluno/usuário, tendo em vista o bibliotecário como mediador dessa aprendizagem, este realizará adaptações frente aos avanços e dificuldades apresentados pelos usuários em utilizar as tecnologias. O objetivo seria utilizar as tecnologias em todas as atividades desempenhadas pelos usuários na unidade de informação, e mediante esse engajamento propiciar maior familiarização e aprendizagem com as ferramentas.

Dessa forma, o bibliotecário, ao mediar as tecnologias da informação e comunicação em uma unidade de informação, deve analisar as hesitações apresentadas pelos usuários, bem como

possuir uma metodologia adequada em transmiti-las de forma que os alunos possam ter segurança e confiança em utilizá-las, uma vez que as tecnologias já fazem, muitas vezes, parte do cotidiano desses usuários.

Essa afirmação é corroborada por Cunha e Soares (2010; 2014, conforme citado em França e Carvalho, 2018), esclarecem que ao identificar as necessidades dos usuários – que atualmente decidem quais ferramentas usar e que conteúdo querem ter acesso-os gestores da biblioteca, como mediadores, podem criar espaços flexíveis (além dos limites da universidade), programas inovadores e adaptáveis, e produtos e serviços que forneçam informações confiáveis de forma adequada para usuários individuais, a qualquer hora, em qualquer lugar.

Observar-se, assim, que as TICS vieram para romper barreiras e espaços geográficos, tornando a apropriação da informação um instrumental de saber e conhecimento, já que a informação transforma a sociedade, interferindo na formação dos cidadãos, tornando-os mais conscientes de seu papel na sociedade, promovendo seu desenvolvimento e cidadania. Nesse contexto, entra o bibliotecário, enquanto profissional da informação, intervindo na formação dos usuários, gerenciando a disseminação da informação, através das TICS, uma vez que, devido à intensa massa de informações que são divulgadas na *web*, cabe ao bibliotecário incentivar os alunos/usuários a usar as TICS de uma forma que agregue significado e coerência na busca pela informação certa.

Nesse prisma a informação é propulsora do desenvolvimento humano e da inserção do ser na contemporaneidade, através da inclusão social, mediante a apropriação da informação desenvolvimento do senso crítico capaz de gerar atores sociais e pela inserção de fato da sociedade na chamada sociedade da informação, através do contato e da capacitação da comunidade a compreender, manejar e se beneficiar das vantagens oferecidas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC's. Visto que, atualmente a sociedade é

4. Parcerias entre o bibliotecário e os docentes no âmbito da educação do ensino superior

Sabe-se que, para se estabelecer e fortalecer parcerias nas organizações é uma tarefa complexa e trabalhosa. Convencer e fazer com que indivíduos/organizações ‘comprem’ uma ideia, às vezes, demanda tempo e muito diálogo. Diante dessa circunstância, exercer a comunicação de uma forma assertiva é essencial. A comunicação, segundo Mácedo et al., (2007), é um exercício de mútua influência, a partir da disseminação de informações, ideias ou emoções de uma parte para outra. Dessa forma, através da comunicação, o bibliotecário/profissional da informação poderá mostrar suas habilidades e competências como gestor e líder, apresentando ideias inovadoras, desenvolvendo parcerias com instituições, bibliotecas e outros profissionais da informação, chamando atenção deles para os produtos e serviços oferecidos pela biblioteca.

Para que o bibliotecário possa consolidar uma parceria dentro uma instituição (seja ela pública ou privada), ele precisará estar em constante contato com todos os gestores/colaboradores, criando seu *networking* interna (rede de contatos/relacionamentos), dessa forma, ele conseguirá, mais facilmente, formar parcerias e trabalhar o *marketing* da biblioteca. Mas firmar uma parceria, especialmente no setor público é complicado, ainda mais quando se trata de uma biblioteca.

A percepção do valor das bibliotecas universitárias implica diferentes aspectos como a destinação de recursos, parcerias com outras instâncias dentro e fora da universidade, sendo preciosa a compreensão desta percepção para o seu melhor posicionamento na instituição e na comunidade, exigindo atenção por parte dos gestores. (Cunha & Neves, 2021, p. 2).

A premissa acima reafirma as dificuldades que o bibliotecário/gestor encontra ao expor a biblioteca como uma organização, e como tal, ela necessita de recursos e apoio dentro e fora da universidade, uma vez que muitos *stakeholders* ainda têm a visão da biblioteca ‘ser um depósito de

livros’, cabendo ao bibliotecário desfazer essa imagem, demonstrando o protagonismo e dinamismo da biblioteca, já que ela faz parte da formação de todos os cidadãos de uma sociedade.

Segundo Chiavenato (2010, p. 502), (...) “em plena Era da Informação, cada vez mais as organizações necessitam de sistemas de informação adequados para lidar com a complexidade ambiental e transformar seus colaboradores em parceiros e agentes ativos da mudança e inovação”.

Sendo assim, cabe ao bibliotecário, prover um sistema de informações robusto, elaborando um portfólio com informações da biblioteca, como *site*, regimento interno, manuais, público-alvo, produtos e serviços oferecidos, dentre outros, para tanto, é imprescindível a divulgação deste portfólio.

Embora o bibliotecário e o docente trabalhem com a formação dos alunos, persiste uma ‘distância’ nas atividades desenvolvidas por ambos. Enquanto o bibliotecário permanece na ‘biblioteca’, e o professor em ‘sala de aula’, o qual um não pode ‘invadir’ o espaço do outro, esta tese cai por terra quando Corrêa et al., (2002, conforme citado em Castro, 2018, p. 2000) pontuam que o bibliotecário e o professor têm consigo uma missão em comum, de buscar desenvolver em seus alunos as competências para o aprendizado necessário ao seu crescimento acadêmico, enquanto cidadãos, e torná-los usuários competentes na utilização de todos os suportes e meios de comunicação que lhe são oferecidos em seu ambiente escolar.

Uma das formas de colaboração entre o bibliotecário e o professor, para Castro (2018), seria a participação do docente na seleção de materiais de informações (livros, revistas para a biblioteca), desta forma, o bibliotecário deve fazê-lo sentir parte do processo do desenvolvimento e formação do acervo.

Côrte e Bandeira (2011, conforme citado em Castro, 2018) acrescenta que ao bibliotecário é importante que este participe ativamente da comissão de seleção e aquisição do acervo que os

professores apresentam nas disciplinas, em suas ementas e referências bibliográficas. Aos professores cabe aproximar os alunos dos bibliotecários para que em momentos de aprendizagem, em aulas especiais, ou debates de textos, de modo que o bibliotecário possa apresentar cenários de leituras a partir de catálogos de obras de distintas editoras e livrarias dos principais títulos disponíveis no acervo. Orientar os professores acerca das atividades culturais desenvolvidas na biblioteca a partir de contatos informais com professores e alunos.

Compete ao bibliotecário universitário participar de reuniões de planejamento, sugestão de bibliografias e diversos materiais, palestras e eventos culturais, estar envolvido na vida acadêmica dos alunos, visitar as salas de aula, apresentando a biblioteca como um espaço de cultura e construção de conhecimento, além de ser um membro efetivo na elaboração do PPP dos cursos (Projeto Político-Pedagógico) da universidade.

Novelli (2012, pp. 138-141) cita algumas práticas de mediação do acesso, uso e busca de fontes de informação, mas que podem ser usadas como uma forma de colaboração entre bibliotecários e docentes, e até mesmo para os alunos, já que o bibliotecário também é visto pelos alunos como um ‘bibliotecário/professor/consultor’, cabendo ao bibliotecário, apresentar-lhe todas as ferramentas digitais e não-digitais que irá fazer da caminhada acadêmica do discente, auxiliando-o na construção do seu conhecimento, a medida em que se tornam cidadãos conscientes de que, depois de formados, irão transformar e preparar a sociedade para um mundo melhor. Abaixo, um quadro com sugestões de parcerias entre bibliotecário e professor, baseado em Novelli (2012).

Quadro 8 – Sugestões de parcerias entre bibliotecário e professor

Verificar a possibilidade de inserção das bases de dados e do Portal de Periódico CAPES como recursos didáticos para os cursos de graduação e de pós-graduação;
Planejar e viabilizar a implantação de programas específicos para competência em informação, a exemplos de alguns desenvolvidos por algumas das bibliotecas internacionais;
Oferecer serviços personalizados para as gerações mais velhas, especialmente os docentes e pesquisadores, que incluam um contato mais pessoal, como demonstração das bases de dados de interesse dos respectivos grupos e elaboração de <i>folders</i> sobre as bases de dados direcionados à categoria de usuários;
Oferecer “pacotes personalizados”, com oficinas, treinamentos, cursos e palestras de acordo com o perfil de cada categoria de usuários;
Ministrar sessões temáticas atrativas, planejadas para não serem cansativas e aborrecidas para os usuários, voltadas a: tópicos de interesse da comunidade acadêmica; importância de selecionar, utilizar e avaliar a qualidades das fontes de informação disponíveis na <i>web</i> , diante da quantidade de informações disponíveis, reforçar que o <i>Google</i> não é a melhor e nem a primeira opção de pesquisa em muitas situações;
Utilização das bases de dados de forma eficaz e eficiente, otimizando tempo na realização das pesquisas bibliográficas;
Colaborar com aulas ministradas pelos docentes, enfocando pesquisa bibliográfica, acesso, busca e uso das fontes de informação;
Viabilizar suporte diferenciado para os grupos de pesquisa, com o objetivo de fornecer informações estratégicas para as linhas de pesquisa e projetos desenvolvidos na instituição;
Divulgar o Portal de Periódicos da CAPES e todo o seu potencial, de forma diferenciada para as diferentes categorias de usuários; no caso dos docentes mostrar-lhes que as bases de dados e as outras fontes de informação disponíveis que podem ser utilizadas com um importante instrumento didático para a pesquisa, o levantamento bibliográfico e as aulas;
Efetivar parcerias com fornecedores das bases de dados para divulgação e oferecimento de eventos instrucionais, como implementação às atividades desenvolvidas pelas bibliotecas;
Realizar parcerias entre as bibliotecas para o desenvolvimento conjunto de serviços, de materiais instrucionais e eventos que possibilitem a troca de ideias e experiências, como “melhores práticas” e outros.

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Novelli, (2012), pp.139-141.

As sugestões acima citadas servem como um ponto de partida para que o bibliotecário demonstre aos docentes que ele, na qualidade de profissional da informação pode contribuir e formar parcerias, implementando ações e atividades que enriqueçam a construção da

aprendizagem, não só dos discentes, mas também de todos os usuários de uma IES (servidores, estagiários, aposentados e terceirizados). Ao consolidar parcerias entre a biblioteca e os docentes, os alunos só ganham, pois o bibliotecário, além de viabilizar o acesso, a busca e a seleção da informação, ele também permite a inclusão digital de todos os usuários da universidade. Portanto, ao expandir parcerias, implementar serviços personalizados, promover as melhores práticas no que tange à procura e a seleção da informação, o profissional da informação, ao atuar em uma universidade ou outra instituição educacional, deixa transparecer seu papel de agente transformador da sociedade, promovendo a democratização da informação, através da utilização das tecnologias da informação e comunicação na educação. Dessa forma, sua contribuição para educação torna-se imprescindível, fazendo com que as bibliotecas sejam protagonistas nas instituições de ensino.

5. Considerações Finais

A presente pesquisa teve como objetivo geral demonstrar a relevância do papel do bibliotecário como mediador das tecnologias da informação no âmbito educacional, no contexto do ensino superior, uma vez que a sociedade demanda cada vez mais profissionais conectados com as ferramentas e recursos digitais, sendo assim, esta pesquisa tornou-se oportuna, na medida em que ela levantou e respondeu às questões relacionadas ao objetivo geral, comprovando a relevância do bibliotecário como intermediador das TICS em uma IES. Verificou-se também que foram alcançados os objetivos específicos apresentados: descrever o perfil do bibliotecário como profissional da informação; enumerar suas competências e habilidades: técnicas e digitais, bem como salientar que sua importância da construção do saber acadêmico e científico. Diante disso, verificou-se que os resultados foram alcançados,

uma vez que ficou demonstrado na pesquisa que a biblioteca universitária é um organismo vivo, local que faz parte da vida acadêmica dos docentes e competindo ao bibliotecário que nela atua fazer com que as tecnologias se tornem acessíveis e disponíveis para todos os usuários da biblioteca.

Por isso, com o surgimento da *web* e das tecnologias da informação e comunicação, o perfil do bibliotecário mudou muito, saindo de mero ‘entregador da informação pronta’, trabalhando atrás de um balcão de uma biblioteca física, como sujeito passivo, para uma postura mais ativa, atuante no mundo virtual, como mediador das tecnologias, auxiliando professores e alunos na construção do conhecimento, tornando-se assim um colaborador potencial dos docentes na busca e disseminação de fontes e bases de dados para que sejam utilizadas dentro e fora das salas de aula.

Para que o bibliotecário possa desempenhar sua função como intermediador das TICS em uma instituição universitária, é necessário que ele aperfeiçoe e amplie suas competências, tanto básicas, quanto técnicas, além de desenvolver suas habilidades de líder e comunicador, seja através de cursos de pós-graduação, ou de uma educação continuada, ou mesmo através da experiência no contato pessoal do dia a dia com sua clientela (alunos, professores e pesquisadores).

Dessa forma, deve o bibliotecário procurar inserir as tecnologias como um suporte de mediação em seu ambiente de trabalho, uma vez que tais tecnologias já fazem parte da sociedade, trazendo benefícios como agilidade, economia de tempo, promovendo a difusão digital na unidade de informação em que atua.

A prática da mediação das tecnologias em um ambiente universitário dá-se por meio da postura proativa e inovadora do bibliotecário, pois é ele que vai desenvolver a competência informacional entre docentes e discentes, através do contato pessoal e direto, criando estratégias e metodologias inovadoras no que se refere à transferência do conhecimento, incentivando os usuários a utilizarem as tecnologias como ferramentas de acesso, produção e compartilhamento de

informações, ajudando-os a se tornarem produtores e consumidores de informações, uma vez que o mundo virtual também traz muita informação desnecessária que precisa ser filtrada e selecionada de forma correta pelo bibliotecário.

Reforçando o papel mediador do bibliotecário em uma instituição universitária, sua participação ativa no planejamento dessa instituição torna-se de vital importância, pois a biblioteca é um subsídio ao ensino, pesquisa e extensão, missão de toda universidade, e o bibliotecário, como gestor, deve fazer parte do planejamento, seja selecionando a bibliografia dos cursos, ajudando na construção do PPC junto aos docentes, promovendo cursos e oficinas, enfim, alinhando os objetivos da universidade com o da biblioteca, disponibilizando as tecnologias como forma de mediação da informação e fonte de produção e construção do saber científico.

Dessa forma, as tecnologias tornaram-se grandes aliadas do bibliotecário, pois elas oferecem várias formas de acesso à informação, bastando ao biblioteconomista explorá-las, destacando-as nos serviços e produtos que a biblioteca oferece aos seus usuários.

Nesse sentido, verificou-se que os usuários (aluno e professor) poderão se beneficiar e muito, da função mediadora do bibliotecário, pois a intermediação é uma forma de interferência e entre a informação desejada e a informação pesquisada. Desse modo, cabe ao profissional da informação, criar e repensar seu papel de propagador e mediador da informação, utilizando as tecnologias não como uma forma de ‘substituir o livro’, a ‘aula’ ou ‘professor’, mas uma ferramenta na construção do saber científico, complementando o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando autonomia, desenvolvendo técnicas e habilidades na busca pela informação que trará conhecimento para o usuário.

Por fim, para consolidar o papel mediador do bibliotecário no ensino superior, ele poderá propor parcerias entre a biblioteca e os docentes, oferecendo serviços personalizados aos usuários, como treinamentos em portais de periódicos, pesquisando recursos midiáticos para serem utilizados

em salas de aulas, participando de reuniões para elaboração de bibliografias e ementas dos cursos, organizando cursos, orientando o uso dos operadores booleanos, para recuperar a informação de forma efetiva, enfim, planejando ações e estratégias despertar a competência informacional latente nos alunos.

Em síntese, evidenciou-se que o profissional da informação tem as TICS a seu favor, devendo aumentar mais suas habilidades de técnicas de mediação no que concerne à informação, já que o bibliotecário é agente da informação e também agente transformador da sociedade, na medida em que participa ativamente na formação dos cidadãos, promovendo a inclusão digital. Portanto, diante do que foi exposto, o tema merece ter prosseguimento, com mais estudos, abrindo uma discussão para reflexões futuras, levantando outros aspectos inerentes à temática da mediação do papel do bibliotecário no processo de ensino e aprendizagem com as TICS.

6. Referências Bibliográficas

Baptista, S. G., & Brandt, M. B. (2006). Do manuscrito ao digital: a longa sobrevivência das bibliotecas e dos profissionais envolvidos. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 4. Disponível em <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/2027>. Acessado em: 4 de abril de 2022.

Barbosa, M.C. (2005). Planejamento de bibliotecas e serviços de informação. 2.ed. rev. ampl. Brasília, DF: Briquet de Lemos.

Brandão, S. G. (2021). A mediação da informação e o papel do mediador: perfil e competências necessárias para uma atuação consciente. (Tese de Doutorado, Instituto de Ciência da Informação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia). Disponível em <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/34438>. Acessado em: 17 de maio de 2022.

Bastos, M. B., & Cavalcanti, C.R.O (2008). Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos.

Brasil. Ministério da Educação e Cultura-MEC. (2022). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9394/996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acessado em : 14 de abril de 2022.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego-MTE. (2002). Disponível em: <https://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/261205-bibliotecario>. Acessado em: 14 de abril de 2022.

Brito, R. G., & Vals, V.M. (2017). O papel das bibliotecas no contexto das tecnologias digitais e novas formas de aprendizagem. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação,13. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/680/583>. Acessado em: 14 de abril de 2022.

Brito, T. R., & Vitorino, E. V. (2017). O bibliotecário e a mediação da informação no contexto das bibliotecas universitárias. Páginas A & B, Arquivos e Bibliotecas, 8. Disponível em: <https://ojs.letras.up.pt/index.php/paginasueb/article/view/3332/2976>. Acessado em : 14 de abril de 2022.

Campello, B. (2003). O movimento da competência informacional: uma perspectiva para o letramento informacional. Ciência da Informação, 32(3). Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-19652003000300004>. Acessado em: 14 de abril de 2022.

Carvalho, A. C. G., & Nascimento, M.G.S., & Bezerra, M.G. (2018). A mediação da informação na narrativa oral e na história de vida: proposições dialogais. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 16 (2). Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8651516>. Acessado em 25 de abril de 2022.

Castro, K.S.S.N. (2018). O bibliotecário como educador no contexto da biblioteca escolar. (Trabalho de Conclusão de Curso). Faculdade de Biblioteconomia, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Belém: PA. Disponível em: <https://bdm.ufpa.br:8443/jspui/handle/prefix/546> . Acessado: em 25 de abril de 2022.

Castro, M. F. (2018). Biblioteca Universitária: desafios diante das tecnologias da informação e da comunicação no Brasil. Bibliotecas Universitárias: Pesquisas, Experiências e Perspectivas, 4(2). Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistarbu/article/view/3126>. Acessado em: 25 abril 2022.

Chiavenato, I. (2010). Gestão de Pessoas. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier.

Conselho Federal de Biblioteconomia-CRB. (2022). Disponível em: <https://cfb.org.br/profissao/>. Acessado em: 18 de abril de 2022.

Cunha, J. S., & Neves, A. C. B. (2021). Protagonismo na biblioteca universitária: tendências de gestão e avaliação como foco em atuação estratégica. *Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, 17. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/1435>. Acessado em: 18 de abril de 2022.

Daher Jr., E. (2012). *DIGestão de competências: uma dieta saudável para sua carreira*. [e-book *Must*]. 2.ed. São Paulo : Vetor.

Dudziak, E. A., (2003). *Information literacy: princípios, filosofia e prática*. *Ciência da Informação*, 32(1). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/xDBTqDKvmcsvMnmwLWprjmG/abstract/?lang=pt>. Acessado em: 16 de maio de 2022.

Educação corporativa: desenvolvendo e gerenciando competências (2004). [e-book *Must*]. Fátima Bayma (organizadora). São Paulo : Prentice Hall.

Farias, M., & Silva, A. (2019). Mediações de informações e competências no setor de referências de bibliotecas universitárias. *Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação*, 15(2). Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/1216>. Acessado em: 16 de maio de 2022.

França, M. N., & Carvalho, A. M. G. (2018). Tecnologias da informação e comunicação das bibliotecas universitárias públicas brasileiras: um estudo prévio. *Revista ACB*, 24(1). Disponível em: <https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1498>. Acessado em: 16 de maio de 2022.

Furtado, A.G. (2020). *Educação superior brasileira: política e legislação*. [e-book]. Curitiba, PR: Contentus.

Garcia, A. R. S., & Sousa, A.L.M. (2017). *Mediação da informação no contexto das tecnologias da informação e comunicação: uma reflexão sobre os impactos dessas ferramentas em bibliotecas públicas*. Folhade Rosto. Disponível em:

<https://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/article/view/212/184>. Acessado em:22 de maio de 2022.

Gestão da informação e do conhecimento: práticas e reflexões.(2014).[*e-book Must*] . Organização Leonardo Fernandes Souto. Rio de Janeiro: Interciência.

Gramigna, M.R.M. (2007). Modelo de competências e gestão de talentos.[*e-book Must*]. 2. ed. São Paulo Prentice Hall.

Góis, R. R.P.Q. R., Santos, G. M.M., Felisberto, P. O., Silva, A. M., & Lobo, R. (2018). Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino superior e seus benefícios.CIET:EnPED.São Carlos, SP.Disponível em: <https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/502> . Acessado em: 19 de abril de 2022.

Kenski, V.M. (2015). Educação e tecnologias: o novo ritmo da educação. [*e-book*]. Campinas, SP: Papirus.

Lindermann, C.R. (2014). A busca pela Biblioteconomia social por meio da ciência da informação. (Trabalho de Conclusão de Curso). Instituto de Ciências Humanas e da Informação. Universidade Federal do Rio Grande, RS. Disponível em: <http://repositorio.furg.br/handle/1/6000>. Acessado em: 19 de abril de 2022.

Macêdo, I. I., Rodrigues, D. P., Johan, M.E.P., & Cunha, N.M.M.(2007). Aspectos comportamentais da gestão de pessoas. 9. ed. rev.atual.São Paulo : FGV.

Matos, A. S. (2017). Os processos gerenciais desenvolvidos pelos bibliotecários gestores em bibliotecas universitárias.(Trabalho de Conclusão de Curso).Aracaju, SE: Universidade Federal de Sergipe.Disponível em: https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/11667/2/Abraao_Santana_Matos.pdf. Acessado em: 19 de abril de 2022.

Morigi, V., & Souto, L. (2006). Entre o passado e o presente: as visões de biblioteca no mundo contemporâneo. Revista ACB, 10(2). Disponível em : <https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/432/552> . Acessado em: 26 de abril de 2022.

Novelli, V.A.M. (2012). Ferramentas aplicáveis à mediação do acesso, busca e aprendizagem do uso de fontes de informação em bibliotecas universitárias. (Dissertação Mestrado). São Carlos: São Paulo; UFSCar. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1084>. Acessado em: 26 de abril de 2022.

Santa Anna, J., & Costa, M. E. O. (2017). A redefinição da biblioteca universitária à luz dos paradigmas da biblioteconomia e ciência da informação: um estudo de caso. Ciência da Informação em Revista, 4(3). Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/cir/article/view/3746> . Acessado em: 26 de abril de 2022.

Santa Anna, J., Pereira, & G., Campos, S. O. (2014). Sociedade da Informação x Biblioteconomia : em busca do moderno profissional da informação (MIP). Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação,10(1). Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/293>. Acessado em: 4 de abril de 2022.

Santos, A. P. L., & Rodrigues, M. E. F. (2013). Biblioteconomia: gênese, história e fundamentos. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 9(2).Disponível em : <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/248/264>. Acessado em: 4 de abril de 2022.

Santos, L. A. S.(2022). Vantagens e dificuldades das tecnologias de informação e comunicação na educação. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 8(1). Disponível em : <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/248/264>. Acessado em: 4 de abril de 2022.

Santos, J. M. (2012). O processo evolutivo das bibliotecas da antiguidade. *Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação* [online], 2012, 8(2). Disponível em : <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/237>. Acessado em: 4 de abril de 2022.

Santos, R., Duarte, E., & Lima, I. (2014). O papel do bibliotecário como mediador da informação no processo de inclusão social e digital. *Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação*. 10(1). Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/279>. Acessado em: 20 de abril de 2022.

Santos, R.B. (2017). Perfil do bibliotecário universitário: uma abordagem contemporânea sob a ótica das iniciativas formadoras de Competência em Informação (CoInfo). (Dissertação de Mestrado). Brasília, DF: Universidade Federal de Brasília. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23533/1/2017_RafaelBarcelosSantos.pdf. Acessado em : 20 de abril de 2022.

Silveira, F. J. N. (2008). O bibliotecário como agente histórico: do “humanista” ao “Moderno Profissional da Informação”. *Informação & Sociedade: Estudos*, 18(13). Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/1873>. Acessado em: 4 de abril de 2022.

Siqueira, J. C. (2010). Biblioteconomia, documentação e ciências da informação: história, sociedade, tecnologia e pós-modernidade. *Perspectiva em Ciência da Informação*, 15(3). Disponível em: <http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/1124/771>. Acessado em: 1 de abril de 2022.

Takahashi, A. R.W. (2015). Competências, aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento. [*e-book Must*]. Curitiba: Intersaberes.

Tezani, T.C.R. (org.). *Tecnologias da informação e comunicação no ensino*. (2017). [*e-book Must*]. São Paulo: Pearson Education.

Torres, A. P., Pimenta, L. A., & Kerbauy, M. T .M. (2017).O uso efetivo das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino superior.Conhecimento & Diversidade, 9(18). Disponível em: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/4106. Acessado em: 10 de maio de 2022

Troglio, J.(2014). Perfil dos gestores de bibliotecas universitárias federais do Brasil.(Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Florianópolis: SC.Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/129182?show=full>. Acessado em: 9 de maio de 2022.

Valentim, M.L.P. (2000)c.O moderno profissional da informação: formação e perspectiva profissional. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação,5(9). Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2000v5n9p16> Acessado em: 5 de abril de 2022.

Valentim, M.L.P. (2000). O profissional da informação: formação, perfil e atuação profissional. São Paulo: Polis.

Vidal, O. F., & Mercado, L. P. L. (2020). Integração das tecnologias digitais da informação e comunicação em práticas pedagógicas inovadoras no ensino superior.[online]. Revista Diálogo Educacional,20(65).Disponível em:<https://periodicos.pucpr.br/dialogoeducacional/article/view/24285>. Acessado em: 0 de maio de 2022.

Vieira, R.M. (2014). Introdução à teoria geral da biblioteconomia. Rio de Janeiro: Interciência.

Zaninelli, T. B., Nogueira, C. A., & Peres, A. L. M (2019). Bibliotecas universitárias: uma perspectiva teórica sobre inovação em serviços informacionais. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciências da Informação. 17. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8652821>. Acessado em: 14 de abril de 2022.